

INGLIZ TILIDA ERGATIV FE'LLARNING O'RGANISH MASALALARI

Qarshiyeva Shoxista Xoliqul qizi

**Qarshi muhandislik-iqtisodiyot 30 instituti,
"Xorijiy tillar" kafedrası stajyor o`qituvchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10662885>

Ergativ fe'llarning o'rganilish tarixi juda uzoq yillarga borib taqaladi. Ushbu davrlar mobaynida turli tilshunoslar bu mavzu ustida o'zlarining fikr-mulohazalarini olib borishadi. Shu asnoda ergativlik va ergativlikka xos xususiyatlarning o'rganilishi tilshunos olimlarning o'z oldiga qo'ygan dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

H. Wagnerning fikricha, ergativ konstruktsiya, murakkab grammatik tizimning bir qismi bo'lib, dunyodagi eng qadimiy til sifatida qaralishi kerak bo'lgan tushuncha hisoblanadi. So'nggi o'ttiz yil ichida muallif eng ko'zga ko'ringan tillarni, xususan, Bask, Kavkaz, Burushaski, Tibet-Burman, Avstraliya tili va qadimgi tillardan biri bo'lgan Shumer kabi tillarni ko'rib chiqdi. Tilning bu turiga nisbatan, Sharqiy Kavkaz, Tibet-Burman, Avstraliya va qadimgi Shumer tillarida uning asl shakli ifodalangan, fe'lning aniq shakli haqida odatiy ta'rifiga esa mos kelmaydi. Wagnerning fikriga ko'ra, agar uning nazariyasi keng ma'noda qabul qilinsa, bu umumiy tilni rivojlantirish haqidagi bilimlarni oshirishga xizmat qiladi¹.

Bundan xulosa qilish mumkinki, Wagner ham ergativlik ustida o'z qarashlarini ilgari surib, fikrlarining isboti sifatida o'zining tahlillarini keltiradi. Uning tahlillari oxirgi o'ttiz yil ichida ba'zi mashhur tillarni ergativlik xususiyatlarini o'rganish bilan izohlanadi. Uning bu borada bergan nazariyalari ergativlikni kelib chiqish tarixi uzoq yillarga borib taqalishini yanada isbot qiladi.

"Sintaksis – nazariya va tahlillar" asarining mualliflari A. Artemis va K.

Tiborlarning fikriga ko'ra, tillarda ergativlik quyidagi holatlarda namoyon bo'ladi:

- o'timli ega o'timsiz egadan farqli munosabatda bo'lganda;
- to'ldiruvchi esa o'timsiz ega kabi munosabatga bo'lganda;
- unakkuzativ ega (unaccusative subject), o'timli ega va ergativsiz holatdan farqli munosabatda bo'lganda.

Ergativlik – kelishik, ega-kesim moslashuvi, tobe bo'lak (non-finite clause) kabi grammatik tushunchalarni o'rganishda asosiy rol o'ynaydi. Ushbu sohalarda ergativlikni o'rganish potensial til universallari (potential language universals) fonida tillararo o'zgaruvchanlikka keng maydonni taklif qiladi².

A. Artemis va K. Tiborlarning ushbu kitobining kirish qismida

Ergativlikka xos 3 ta xususiyat haqida ma'lumot beriladi. Ergativlikni o'rganish quyidagi xususiyatlarning bir yoki bir nechtasini o'zida namoyon qiladigan tillardagi uslublar bilan bog'liq.

1-jadval

Ergativlikka xos xususiyatlar

¹ H. Wagner. The typological background of the ergative construction. Published by Royal Irish Academy, 19 May 1977. <https://www.jstor.org/stable/25506351>

D. Crystal. A dictionary of linguistics and phonetics. Blackwell Publishing.- 2008. 6th edition. P-172

² K. Tibor, A. Artemis. Syntax – theory and analysis: an international handbook, Volume 1. Berlin – 2015. P-654

<i>a. Ergativ xususiyat</i>	<i>b. Absolyutiv xususiyat</i>	<i>d. Argument-strukturaviy xususiyat</i>
Ega nuqtai nazaridan, o'timli gap tarkibidagi ega ba'zi grammatik qoidalar asosida o'timsiz gap (intransitive clauses) tarkibidagi egadan farqli ravishda munosabatga kirishadi.	To'ldiruvchi nuqtai nazaridan, o'timli gap (transitive clause) tarkibidagi to'ldiruvchi va o'timsiz gap (intransitive clause) tarkibidagi ega ba'zi grammatik qoidalar asosida bir xil munosabatga kirishadi.	Ega nuqtai nazaridan, tushum kelishiksiz (unaccusative) shaklidagi fe'ning egasi ba'zi grammatik qoidalar asosida o'timli fe'l hamda noergativ shakldagi gapning tarkibidagi egadan farqli ravishda munosabatga kirishadi ³ .

Ergativlik xususiyatlari qirq yildan ortiq vaqt davomida qizg'in tadqiqotlar mavzusi bo'lib kelgan. Bu davr ichida sintaksistlarga qo'l keladigan ergativlik bilan bog'liq ko'plab ma'lumotlar doirasi kengaydi. Bugungi kunga kelib, keng ma'noda ergativ deb qaraladigan tillar orasida sintaktik va morfologik xilma-xillik mavjudligini inkor etib bo'lmaydi (1-jadval). Umuman olganda, ergativlik nazariyalari ushbu xilma-xillikni boshqarish vazifasini bajaradi va qaysidir ma'noda bu nazariyalar ergativ tillardagi xilma-xillikni bashorat qiladi.

Darhaqiqat, ergativlik bo'yicha mahsuldor tadqiqotlarning asosiy natijalaridan biri aynan shu holatgacha erishilganligidir. Bittner va Xeylning 1990-yillarda Warlpiri va Inuit tillari haqidagi o'tkazgan tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, bu ikki tilda o'xshashlikni ifodalovchi morfologik (1a/1b) ergativ-absolyutiv qoliplar bir-biridan sintaktik va semantik doirada farq qiladi⁴.

Ergativ sifatida tavsiflangan tillar argument-strukturaviy xususiyatga (1d) ko'ra qo'shimcha diqqat e'tiborni talab qiladi, shuningdek o'sha tillar ham absolyutiv xususiyat (1b) ni emas, ergativ xususiyat (1a) ni ifodalaydi.

Aytib o'tish joizki, Tibor va Artemisning fikricha, ergativlik tadqiqotlaridan to'plangan ma'lumotlar uning dastlabki yoki yagona parametr sifatida ergativlik nazariyasini to'laqonli ochib bermaydi. Nazariy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, aslida bu nima uchun mavjud bo'lishi kerakligini aytuvchi aniq bir sabab yo'q. Bugungi kunda nazariy ergativlik tadqiqotlarining asosiy masalalari xilma-xil savollar bilan bog'lanadi: Nechta ergativ grammatika mavjud?, Qanday nazariya shu kabi ergativ turlarni yoki noergativ shakllarni aniq bashorat qila oladi?

Tibor va Artemis quyidagi savollarga javoblarni ikki usulda tahlil qiladi.

Birinchi, maqolasining 2-bo'limida ergativlikka tipologik yondashuvning asosiy natijalarini ko'rib chiqadi. Ushbu bo'limning kulminatsion nuqtasi turli nazariyalarni rag'batlantirish hamda baholashda muhim rol o'ynaydigan ba'zi taklif qilingan umumiy tushunchalar (universallar) ro'yxati bo'lib, ikkinchisi, ergativlikka xos xususiyatlarning sintaktik va

³ K. Tibor, A. Artemis. *Syntax – theory and analysis: an international handbook*, Volume 1. Berlin – 2015. P-654

⁴ Bittner, Maria, and Ken Hale. Ergativity: Toward a theory of a heterogeneous class. *Linguistic Inquiry* 27: 531–604. 1996a;

Bittner, Maria, and Ken Hale. The structural determination of case and agreement. *Linguistic Inquiry* 27: 1–68. 1996b

morfologik nazariyalarini muhokama qiladi. Qolgan bo'limlarda esa kelishik, ega-kesim moslashuvi va \bar{A} -harakat (\bar{A} -movement) haqida fikr yuritadi⁵.

Zamonaviy tilshunoslikda boshqa tillardagi fe'llarning frazeologik xususiyatlari nuqtai nazaridan tadqiq etilishi bugungi kunda bir qancha olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Jumladan, X.T. Nurullayev o'z izlanishlarida nemis-o'zbek somatik frazeologizmlarni chog'ishtirma jihatidan o'rganadi.⁶

Xulosa qilib aytganda, ergativlikning kelib chiqish tarixi bevosita ergativ bo'lgan tillarning tarixiga borib taqaladi. Shu boisdan, ko'pgina tilshunos olimlar o'sha tillarni tahlil qilish orqali ergativlikka xos xususiyatlarni, ularning sintaktik va morfologik jihatlarini keng ma'noda o'rganib tahlil qilishgan. Yillar davomida bu borada berilgan ba'zi nazariyalar sayqallandi va yangicha nazariy qarashlar kirib keldi. Umuman olganda, ergativlik yo'nalishi anchadan beri ko'plab tilshunos olimlarni qiziqtirib keladi. Kelajakda ergativ fe'llarni faqatgina sintaktik jihatidan emas, balki pragmatik xususiyatlarini keng ko'lamda o'rganish tilshunoslikda muhim burilish bo'lib xizmat qilishiga shubhamiz yo'q. Tadqiqotlarimiz davomida ushbu jihatlarini batafsil yoritishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganimiz. O'ylaymizki, tilshunoslikning bu sohasida ilmiy yangiliklar hali davom etadi.

References:

1. H. Wagner. The typological background of the ergative construction. Published by Royal Irish Academy, 19 May 1977. <https://www.jstor.org/stable/25506351>
2. D. Crystal. A dictionary of linguistics and phonetics. Blackwell Publishing.- 2008. 6th edition. P-172
3. K. Tibor, A. Artemis. Syntax – theory and analysis: an international handbook, Volume 1. Berlin – 2015. P-654
4. K. Tibor, A. Artemis. Syntax – theory and analysis: an international handbook, Volume 1. Berlin – 2015. P-654
5. Bittner, Maria, and Ken Hale. Ergativity: Toward a theory of a heterogeneous class. *Linguistic Inquiry* 27: 531–604. 1996a;
6. Bittner, Maria, and Ken Hale. The structural determination of case and agreement. *Linguistic Inquiry* 27: 1–68. 1996b
7. K. Tibor, A. Artemis. Syntax – theory and analysis: an international handbook, Volume 1. Berlin – 2015. P-655
8. Nurullayev Khasan Tukhtayevich. (2023). EXPRESSION OF NEGATIVE HUMAN CHARACTERISTICS BY MEANS OF SOMATIC PHRASEOLOGY IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(06), 141–143. <https://doi.org/10.55640/eijmrms-03-06-28>

⁵ K. Tibor, A. Artemis. Syntax – theory and analysis: an international handbook, Volume 1. Berlin – 2015. P-655

⁶ Nurullayev Khasan Tukhtayevich. (2023). EXPRESSION OF NEGATIVE HUMAN CHARACTERISTICS BY MEANS OF SOMATIC PHRASEOLOGY IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(06), 141–143. <https://doi.org/10.55640/eijmrms-03-06-28>